

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 33.65.338.005.95/.96

ШТЕРМА Т. В.
МАНИЛІЧ М. В.

Кадровий менеджмент та управління в кризових ситуаціях підприємства

Предмет дослідження. У статті розглянуто різновиди кризових явищ залежно від стадії життєвого циклу підприємства, автором визначено концептуальні підходи до поняття «криза» з позиції застосування в діяльності підприємства.

Методи дослідження. Доведено, що невід'ємним елементом аналізу економічних умов діяльності підприємства є аналіз показників, які отримано із фінансової звітності суб'єкта підприємництва. Автором зроблено аналіз показника рентабельності діяльності, який розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції. Показано, що постійне збільшення цього показника означає ріст ефективності господарської діяльності підприємства, а зменшення навпаки.

Результати дослідження. Авторами у статті приділена особлива увага організації та вдосконаленню аспектів антикризового управління, впровадженню загальних принципів та методів управління в кризових ситуаціях, удосконаленню кадрового менеджменту для подолання та відновлення неплатоспроможності підприємства, а також практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що матеріали, наведені в даній статті, зможуть стати своєрідним планом дій по діагностиці фінансового стану підприємства, а також джерелом заходів по його покращенню.

Висновок. Авторами доведено, що фактори науково-технічної групи мають позитивний вплив на діяльність досліджуваного підприємства, адже воно крокує в ногу з часом і використовує в своїй діяльності сучасні технології для організації виробництва.

Ключові слова: управління, удосконалення, банкрутство, підприємство, антикризове управління, кадровий менеджмент.

SHTERMA T. V.
MANYLICH M. V.

Personnel management and management in crisis situations of the enterprise

The subject of the study. The article examines the types of crisis phenomena depending on the stage of the enterprise's life cycle, the author defines conceptual approaches to the concept of «crisis»

from the standpoint of application in the enterprise's activities.

Research methods. *It has been proven that an integral element of the analysis of the economic conditions of the enterprise is the analysis of the indicators obtained from the financial statements of the business entity. The author made an analysis of the indicator of the profitability of the activity, which is calculated as the ratio of the net profit of the enterprise to the net revenue from the sale of products. It is shown that a constant increase of this indicator means an increase in the efficiency of the enterprise's economic activity, and a decrease on the contrary.*

Research results. *The authors of the article pay special attention to the organization and improvement of aspects of anti-crisis management, the implementation of general principles and methods of management in crisis situations, the improvement of personnel management to overcome and restore the insolvency of the enterprise, as well as the practical significance of the results obtained is that the materials presented in this article, will be able to become a kind of action plan for diagnosing the financial state of the enterprise, as well as a source of measures for its improvement.*

Conclusions. *The authors proved that the factors of the scientific and technical group have a positive effect on the activity of the investigated enterprise, because it keeps pace with the times and uses modern technologies in its activities to organize production.*

Keywords: *management, improvement, bankruptcy, enterprise, anti-crisis management, personnel management*

Постановка проблеми. З кожним роком, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність підприємств посилюється. Особливо це відчутно в умовах постійного існування кризових явищ у світовій економіці, які з моменту активної інтеграції України до міжнародного економічного простору все більшою мірою впливають на вітчизняні підприємства. Найбільш яскравим прикладом таких кризових явищ є небачених раніше масштабів пандемія та перша з часів Другої Світової Війни війна на європейському континенті.

У зв'язку з цим особлива увага приділяється організації та вдосконаленню всіх аспектів антикризового управління, впровадженню загальних принципів та методів управління в кризових ситуаціях, удосконаленню кадрового менеджменту для подолання та відновлення неплатоспроможності підприємства, а також проведенню заходів щодо забезпечення стабільного функціонування тих підприємств, які не хочуть втрати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага проблемам антикризового управління та необхідності його застосування у діяльності підприємств приділялась наступними вченими: Базаровим Г.З., Бурим С.А., Мацехою Д.С., Василенком В.О., Іванютою С.М., Коваленком О.В., Коротковим З.М., Ситником Л.С., Чернявським А.Д. та ін. Проте, розвиток новітніх підходів до антикризового управління, і недостатній ступінь їх дослідження вітчизняними науковцями

формує сферу антикризового управління, яка потребує додаткового розкриття.

Формулювання цілей статті. Провести дослідження сутності антикризового управління крізь призму порівняння досвіду вітчизняний та зарубіжних компаній, із визначенням широкого спектру факторів впливу на розвиток кризових явищ, поруч із практичним відображенням застосування методів антикризового управління на прикладі реального підприємства.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що наведені матеріали, зможуть стати своєрідним планом дій по діагностиці фінансового стану підприємства, а також джерелом заходів по його покращенню.

Виклад основного матеріалу. Впродовж останніх років вплив світової фінансово-економічної кризи набув глобального характеру. Особливо відчутно її відголоски торкнулись більшості галузей вітчизняної економіки, а отже й основних її учасників – підприємств. У таких умовах гостро виникає потреба виявлення причини розгортання кризи на конкретному підприємстві, а також визначення впливу кризових процесів на діяльність підприємства.

Звичайно, кожне підприємство від початку своєї діяльності до ліквідації зазнає впливу як позитивних так і негативних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що може виражатись у посиленні дисбалансу у його господарській діяльності, впливати на зниження платоспромож-

ності, ліквідності, втратою конкурентних позицій на ринку, банкрутством тощо. Вивчення статистичних даних свідчить, що переважна більшість вітчизняних підприємств знаходиться у стані кризи, з—поміж них третина – на пізній стадії кризи, тобто є потенційними банкрутами [2].

В той же час, ситуація, яка склалась вимагає розробки та практичного застосування нових управлінських підходів, які б допомагали своєчасно виявляти та реагувати на кризові явища, поруч із забезпечення стабільності функціонування підприємств. З огляду на це, першочерговим завданням менеджерів та управлінців є виявлення та дослідження специфіки кризових процесів на підприємстві ще на стадії зародження, що в свою чергу дозволить визначити можливі способи їх подолання, ще до моменту завдання ними шкоди підприємству.

Для більш детального аналізу наявних визначень категорії криза оформимо результати за допомогою табл. 1.

Аналізуючи визначення, наведені у вищезазначеній таблиці, можемо сформулювати висновки, що такі автори, як А. Чернявський та В. Василенко інтерпретують кризу на підприємстві у вузькому значення, зазначаючи, що криза – це певна ситуація, явище чи процес, який має вплив на діяльність підприємства, шляхом порушення рівноваги його функціонування в умовах зовнішнього та внутрішнього середовища. Більш розширене визначення надається іншими науковцями, які прив'язують кризу підприємства до втрати платоспроможності, конкурентоздатності, а також з відхиленням фактичних результатів діяльності по відношенню до планових.

Таблиця 1. Концептуальні підходи до визначення поняття «криза підприємства»

Джерело	Визначення поняття «криза підприємства»
Ж.—Б. Сей [4, с. 18]	Криза – це диспропорції, що виникають у процесі виробництва, обміну та споживання
В.О. Василенко [1, с. 29]	Криза – це крайнє загострення протиріч у соціально—економічній системі підприємства, що загрожує її життєстійкості в навколишньому середовищі
Terry R [6, с. 32]	Криза – загальна універсальна фаза будь—якого циклу, період порушення рівноваги
В.О. Подольська [7, с. 37]	Криза – це форма порушення параметрів життєздатності підприємства, яка проявляє себе протягом певного періоду, характеризується закономірністю та циклічністю виникнення на різних етапах життєвого циклу підприємства, обумовлюється накопиченням протиріч у межах господарської системи та в перебігу її взаємодії з зовнішнім оточенням, має певні наслідки для можливостей його функціонування та розвитку
В. Король [2]	Криза – втрата платоспроможності, конкурентоспроможності, відхилення фактичних результатів від запланованих (це стосується обсягів виробництва, реалізації, грошових надходжень, витрат, прибутку, рентабельності)
В. Король [2]	Криза – процес, що включає фази розвитку від зниження рентабельності і обсягів прибутку (перша фаза) до критичної межі – банкрутства (четверта фаза). Проміжні фази (друга і третя) характеризуються збитковістю і виснаженням або відсутністю резервних фондів для підтримки нормального режиму роботи підприємства
А. Чернявський [3]	Криза – ситуативна характеристика функціонування будь—якого суб'єкта, що є наслідком невизначеності в його зовнішньому і внутрішньому середовищах
Terry R та ін. [6]	Криза – незапланований процес обмеженого продовження і обмеженої можливості впливу менеджменту на діяльність підприємства з важко прогнозованими наслідками, які ставлять під загрозу увесь подальший розвиток підприємства
Г. Базаров, С. Беляєв, Л. [3]	Криза – надзвичайна ситуація, в результаті якої виникають значні збої в основних підсистемах підприємства
І. Бланк [1]	Криза – одна з найважчих форм порушення фінансової рівноваги підприємства, що відображає циклічно виникаючі упродовж його життєвого циклу, під впливом різноманітних факторів, протиріччя між фактичним станом його фінансового потенціалу і необхідним обсягом фінансових потреб, що є джерелом найбільш небезпечних потенційних загроз його функціонуванню
А. Крутик [7]	Криза – будь—яка якісна зміна процесу, перехід від існуючого становища до іншого, істотно відмінного за основними параметрами. У цьому значенні перехід від стабільності до погіршення – це кризова ситуація в розвитку системи

Джерело: складено за даними [2, с. 88; 4, с. 152].

Таблиця 2. Криза на етапах життєвого циклу підприємства

Сутність	Характерні ознаки
Зародження	
Початковий етап формування стратегічного потенціалу та інвестування у найбільш значущі його елементи	Зростання результатів діяльності під впливом «позитивної» кризи, виникнення бюджетного дефіциту, спричиненого великими витратами ресурсів, зривами у надходженнях та виплатах, спричинені невизначеністю можливостей підприємства та попиту на ринку. Дефіцит коштів в таких умовах є незначним, а отже неплатоспроможність характеризується як тимчасова.
Ріст	
Збільшення обсягів виробництва та продажу, як наслідок підвищення потреби в обігових коштах	Зміна виробничого та фінансового циклу підприємства, під впливом надмірних темпів зростання, збільшення дебіторської заборгованості, як наслідок залучення більшої кількості клієнтів та виникнення розриву у надходженні коштів через збільшення обороту
Зрілість	
Стійке положення підприємства на ринку, стабільний рівень прибутку	Виникнення та накопичення внутрішніх суперечностей через необхідність делегування повноважень, перебудову цілей, реформування структури керівництва, так як потреби перевищують можливості засновника, нехтування ситуацією на ринку, що може перерости у збільшення числа конкурентів, формування невідповідності елементів стратегічного плану вимогам зовнішнього оточення обумовлює потребу додаткового інвестування коштів в оновлення технологічного оснащення. Зменшення рентабельності виробництва, поруч із стійким дефіцитом коштів, поточні зобов'язання вищі середньомісячного доходу, тобто іншими словами присутня постійна неплатоспроможність.
Занепад	
Різке зниження прибутковості та ділової активності	Стійке негативне сальдо грошових потоків, постійна неплатоспроможність поглиблюється.

Джерело: власна розробка автора на основі [7]

Окрім того, вважаємо доцільним розглянути різновиди кризових явищ залежно від стадії життєвого циклу підприємства (табл.2).

Таким чином, кризові явища на підприємстві можуть позитивно вплинути на відновлення системи функціонування підприємства і в той же час, спричинити її знищення; як допомогти у подоланні наявних проблем, так і спричинити розгортання зовсім нової кризи. Враховуючи це, можна стверджувати, що вихід із кризи не завжди є передумовою для позитивних наслідків.

Невід'ємним елементом аналізу економічних умов діяльності підприємства є аналіз наступних показників.

Розпочнемо із визначення статутного капіталу підприємства, який за даними балансу за 2020 рік на момент реєстрації складав 300000,0 грн. [8]. Проте, з метою поповнення складу основних засобів, було прийнято рішення збільшити внесок до статутного фонду в 2022 році, а отже на кінець 2022 року статутний капітал вирів до 1053000,0 грн. [8].

Наступним елементом визначення економічних показників діяльності є визначення об'ємів

реалізації продукції за 2020–2022 роки (рис. 1). Дані для аналізу отримуємо із фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва.

Таким чином, із наведеного рисунку, можемо зробити висновки, що об'єми реалізації продукції щорічно зростала пропорційним кроком за 2020–2021 роки, що свідчить про стабільність діяльності підприємства в заданому періоді, проте в 2022 році відбулось незначне зростання об'ємів реалізації, що потребує додаткового дослідження факторів, які на це вплинули. Продовжуючи окреслену лінію дослідження проаналізуємо структуру собівартості реалізованих послуг та товарів за допомогою Рис. 2.

Аналізуючи вищенаведений рисунок, можемо зробити висновок, що собівартість зростала пропорційно протягом всього терміну дослідження, при цьому більший її приріст відзначається у 2021 році порівняно із 2020 роком. У 2022 році, прибуток зріс на дещо менший приріст, ніж зростала собівартість.

Основним критерієм при оцінці ефективності виробництва, який найбільш використовується

Рисунок 1. Об'єми реалізації продукції за 2020–2022 роки

Джерело: власна розробка автора на основі [8].

Рисунок 2. Собівартість реалізації за 2020–2022 роки

Джерело: власна розробка автора на основі [8].

підприємствами для визначення прибутковості та виступає узагальненням при аналізі вищевказаних даних є рентабельність. Отже, рентабельність – це інтегральний показник, який відображає ефективність роботи підприємства, що має на меті одержання прибутку у короткостроковій перспективі і за допомогою якого оцінюють

якість управління економічною, фінансовою та операційною діяльністю підприємства.

В економічній літературі існує багато підходів до визначення даного показника. Так, загалом у систему показників рентабельності найчастіше включають рентабельність активів (майна), рентабельність власного капіталу, рентабельність

Таблиця 3. Динаміка показників рентабельності ТОВ «Авторембуд» за 2020–2022 рр.

Показник	Роки			Відхилення звітнього року до			
	2020	2021	2022	2020		2021	
				+/-	%	+/-	%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	0,030	0,042	0,020	-0,01	-33,33	-0,022	-52,38
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	0,095	0,142	0,061	-0,034	-35,79	-0,081	-57,04
Коефіцієнт рентабельності активів	0,086	0,109	0,049	-0,037	-43,02	-0,06	-55,05

Джерело: власна розробка автора на основі [8].

реалізації продукції, рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність виробництва, фондорентабельність, рентабельність поточних витрат.

Розрахуємо деякі з них для ТОВ «Авторембуд», оформивши результати розрахунків до табл. 3.

Отже, розглянемо детальніше кожен із зазначених показників, а також проаналізуємо, яку ситуацію вони відображають. Розпочнемо із показника рентабельності діяльності, який розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистої виручки від реалізації продукції. Постійне збільшення цього показника означає ріст ефективності господарської діяльності підприємства, а зменшення навпаки. Таким чином, із таблиці можемо побачити, що значення даного коефіцієнту зросло протягом 2020–2021 років, що відображає позитивну сторону діяльності підприємства, а також свідчить про ефективність його роботи. Проте, 2022 рік характеризується значним зниженням коефіцієнта рентабельності діяльності.

Наступним показником, який ми розраховували є коефіцієнт рентабельності власного капіталу, який іншими словами називається показником фінансової рентабельності. Значення даного показника відображає рівень прибутковості власного капіталу, який вкладений в дане підприємство. З урахуванням цього, він є найбільш цікавим для наявних та потенційних власників та акціонерів, і формує собою один із критеріїв інвестиційної привабливості піж підприємства, адже його рівень показує верхню межу дивідендних виплат [5]. Із таблиці 3, ми можемо побачити і що цей коефіцієнт для ТОВ «Авторембуд» мав аналогічно динаміку за досліджуваний період, і значно знизився в 2022 році порівняно з 2020 роком.

Заключним показником, який нами розрахований в межах даного блоку є коефіцієнт рентабельності активів (економічна рентабельність),

який характеризує рівень прибутку, створеного активами підприємства згідно балансу [5]. Зростання даного коефіцієнту протягом 2020–2021 років відбувалося дещо нижчими темпами ніж інших, проте і він мав позитивну динаміку протягом даного періоду. У 2022 році даний показник зменшився практично втричі.

Важливим елементом для оцінювання умов діяльності підприємства є оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища його функціонування. Отже, до зовнішнього середовища діяльності підприємства відносять наступні фактори (табл.4.)

Аналізуючи наведену таблицю, бачимо що на підприємство мають вплив науково-технічні, географічні, економічні, політичні, соціально-культурні та демографічні фактори. Отже, фактори науково-технічної групи мають позитивний вплив на діяльність досліджуваного підприємства, адже воно крокує в ногу з часом і використовує в своїй діяльності сучасні технології для організації виробництва, тощо. Серед географічних факторів позитивний вплив має лише територіальне розташування підприємства, а інші становлять негативну сторону його діяльності. Група економічних факторів, таких як рівень економічного розвитку держави, темпи інфляції, рівень безробіття, податкового навантаження та доходів населення, становлять собою негативний вплив на діяльність досліджуваного підприємства.

Серед політичних факторів впливу, позитивний характер для ТОВ «Авторембуд» має наявність міжнародних угод у сфері бізнесу в частині безвізового режиму із країнами Європейського Союзу, що відкриває для нашого підприємства можливість транскордонного співробітництва. Окрім того позитивний вплив мають соціально-культурні фактори, в частині освітнього рівня населення, який протягом останніх років істотно зріс. Заключна група факторів – демографічних,

Таблиця 4. Фактори зовнішнього впливу на діяльність ТОВ «Авторембуд»

Група факторів	Фактор впливу	Характер впливу на підприємство (позитивний «+»/ негативний «-»)
Науково-технічні	1) науковий потенціал; 2) інновації у сфері технологій.	+ +
Географічні	1) розташування підприємства; 2) рівень забезпечення первинними енергоресурсами; 3) наявність природної монополії.	+ - -
Економічні	1) рівень економічного розвитку держави; 2) темп інфляції; 3) рівень безробіття; 4) рівень податкового навантаження; 5) рівень доходів населення.	- - - - -
Політичні	1) напрями розвитку політичної системи; 2) рівень політичної стабільності; 3) наявність протекціонізму вітчизняному виробникові у рішеннях органів державної влади; 4) міжнародні угоди і зобов'язання, що стосуються бізнесу і виробництва.	- - - +
Соціально-культурні	1) освітній рівень; 2) соціальна забезпеченість.	+ -
Демографічні	1) чисельність населення; 2) рівень народжуваності; 3) рівень смертності; 4) чисельність працездатного населення	- - - -

Джерело: власна розробка авторів

здійснюють негативний вплив на діяльність підприємства, у зв'язку із зниженням кількості працездатного населення, низьким рівнем народжуваності та високим рівнем смертності.

Продовжуючи окреслену лінію дослідження проведемо аналіз внутрішніх факторів впливу на діяльність підприємства за допомогою таблиці 5. Таким чином, серед факторів внутрішнього середовища діяльності підприємства виділяють наступні групи: конкуренти, споживачі послуг, постачальники та фактори мікросередовища. В розрізі даних груп, проаналізуємо ступінь впливу на підприємство з позиції негативної та позитивної сторони.

Так, всі конкурентні фактори мають негативний вплив для підприємства, так як з кожним роком конкуренція у всіх секторах економіки посилюється. Під дією стрімкого розвитку маркетингу, виникають нові види продуктів та послуг, формуються унікальні пропозиції, канали залучення покупців, що значно ускладнює для підприємства процес утримання конкурентних позицій.

Наступною групою факторів є ставлення споживачів до послуг, що формує собою позитивний вплив, так як більшість споживачів задоволені якістю та повнотою їх отримання. Окрім того, пози-

тивним виступає наявність на підприємстві гарантії якості матеріалів та засобів, вчасність виконання замовлень, а також доступна цінова політика.

Значний об'єм займають собою фактори мікросередовища діяльності підприємства, які включають ступінь морального та фізичного зносу основних засобів, стан матеріально-технічної бази, наявність стратегії розвитку підприємства, рівень фінансового та інтелектуального потенціалу, імідж підприємства, рівень кваліфікації та компетентності працівників, і формують собою позитивні фактори впливу на діяльність підприємства. Серед цієї групи факторів негативний вплив мають лише фактори раціональності режимі роботи та відпочинку, що спричинено великим об'ємом роботи і необхідністю працювати понаднормово.

Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища формують собою можливості та загрози для діяльності ТОВ «Авторембуд».

Таким чином, серед можливостей для діяльності зазначеного підприємства виділяють:

1. Наявність незадоволеного попиту на товари підприємства.

2. Підвищення рівня прозорості бізнес-середовища діяльності підприємства, в тому числі за рахунок оптимізації діючого законодавства.

Таблиця 5. Фактори внутрішнього впливу на діяльність ТОВ «Авторембуд»

Група факторів	Фактор впливу	Характер впливу на підприємство (позитивний «+»/ негативний «-»)
Конкуренти	1) наявність галузевих конкурентів, які надають аналогічні послуги та реалізують їх на тому ж ринку; 2) потенційні конкуренти	- -
Споживачі послуг	1) ставлення покупців до послуг;	+
Постачальники	1) гарантія якості матеріалів та засобів; 2) пунктуальність виконання замовлення; 3) вартість матеріалів та засобів.	+ + +
Мікросередовище підприємства	1) ступінь морального і фізичного зносу об'єктів нерухомості підприємства; 2) стан матеріально-технічної бази; 3) стратегія підприємства; 4) рівень фінансового потенціалу; 5) рівень іміджу підприємства й інтелектуальний потенціал; 6) рівень кваліфікації персоналу; 7) рівень компетентності працівників та керівників; 8) раціональність режимів роботи та відпочинку.	+ + - + + + + -

Джерело: власна розробка автора

3. Спрощення процедури транскордонного співробітництва.

4. Наявність привабливих сегментів.

В той же час, загрозами для діяльності ТОВ «Авторембуд» виступають:

1. Скорочення платоспроможності населення, а отже і споживачів товарів та послуг підприємства.

2. Відсутність на вітчизняному ринку багатьох матеріалів, зокрема фурнітури для виробництва мольбертів.

3. Зменшення частки висококваліфікованих ресурсів на ринку праці, що підвищує конкуренцію за кваліфікованих працівників, а отже вимагає формувати додаткові переваги роботи на нашому підприємстві.

Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що загалом показники діяльності підприємства показують позитивну динаміку в 2020–2022 роках, проте відстежується значне погіршення у 2022 році, як досліджених коефіцієнтів, так і об'ємів реалізації ТОВ «Авторембуд». З урахуванням вищенаведеного постає необхідним аналіз причини виникнення даної ситуації, а отже виникає необхідність проведення санаційного аудиту, для визначення можливостей підприємства самостійно подолати прояви кризових явищ у його діяльності, поруч із розробкою заходів по їх подоланню.

Висновки

З урахуванням складності процесу антикризового управління та необхідності залучення

до нього значної кількості людей у процесу його здійснення виникає ряд проблем. Отже, серед проблем антикризового управління виділяють проблеми ідентифікації передкризових ситуацій, проблеми технології управління, методологічні проблеми життєдіяльності організацій, а також конфліктологія і селекція персоналу в умовах виведення підприємства з кризової ситуації.

Список використаних джерел

1. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. Київ : ЦУЛ, 2003. 504 с.
2. Король В.С. Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформації економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.06.02 / НАН України, Ін-т регіон. досліджень. Львів, 2001. 20с.
3. Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством: навч. посібник. Київ : МАУП, 2006. 256 с.
4. Corporate Crisis Management / Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers. New York, USA, 2005. 31 p.
5. Crisis Management – Planning & Action URL: <http://tutor2u.net/business/strategy/crisis-managementplanning-and-action.html>. (дата звернення 01.02.2020).
6. Terry R. Bacon What People Want: A Manager's Guide to Building Relationships That Work / Terry R. Bacon. 2016. 264 p.
7. Treaty establishing the European stability mechanism URL: <http://www.efsf.europa.eu/>

attachments/esm_treaty_en.pdf (дата звернення 28.02.2020).

8. Фінансова звітність малого підприємства / Звіт про фінансові результати за Рік 2020–2022

References

1. Vasylenko V.O. Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom: Navch. posibnyk. Kyiv : TsUL, 2003. 504 s.

2. Korol' V.S. Antykryzovyyu menedzhment v umovakh rynkovoyi transformatsiyi ekonomiky: avtoref. dys. na здобуття nauk. stupenya kand. ekon. Nauk : [spets.] 08.06.02 / NAN Ukrainy, Ін-т регіон. досліджен'. L'viv, 2001. 20s.

3. Chernyavs'kyi A. D. Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom: navch. posibnyk. Kyiv : MAUP, 2006. 256 s.

4. Sorporete Crisis Menegement / Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers. New York, USA, 2005. 31 p.

5. Crisis Management – Planning & Action URL: <http://tutor2u.net/business/strategy/crisis-managementplanning-and-action.html>. (data zvernennya 01.02.2020).

6. Terry R. Bacon What People Want: A Manager's Guide to Building Relationships That Work / Terry R. Bacon. 2016. 264 p.

7. Treaty establishing the European stability mechanism URL: http://www.efsf.europa.eu/attachments/esm_treaty_en.pdf (data zvernennya 28.02.2020).

8. Finansova zvitnist' maloho pidpryyemstva / Zvit pro finansovi rezul'taty za Rik 2020–2022

Дані про авторів

Штерма Тетяна Василівна,

к. е. н., доцент ПВНЗ «Буковинський університет»

e-mail: Sht.tatjana@gmail.com

ORCID 0000-0002-7623-3738

Researcher ID JQV-4558-2023

Scopus Author ID 57476409500

Маниліч Михайло Васильович,

аспірант, ПВНЗ «Буковинський університет»

e-mail: vkfman@gmail.com

Data about the authors

Tetiana Shterma,

PhD in Economics, associate professor, Private higher educational institution «Bukovinian University»

e-mail: Sht.tatjana@gmail.com

Mykhailo Manylich,

Postgraduate, Private higher educational institution «Bukovinian University»

e-mail: vkfman@gmail.com

УДК 338.487:658.8:338.486.2

КРАМЧЕНКО Р. А.

Туристичний продукт як головний елемент комплексу маркетингу підприємства сфери туризму

Предметом дослідження є туристичний продукт як головний елемент комплексу маркетингу підприємства сфери туризму.

Метою дослідження є окреслити модель функціонування туристичного підприємства.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуто класичні три елементи структури товару–послуги, що подається на трьох рівнях. Охарактеризована чотирирівнева модель функціонування туристичного підприємства та розглянуті її складові. Окреслені основні напрямки використання моделі Н. Кано. Наведено класифікацію характеристик продукту туризму на основі методики Н. Кано.

Висновки. Описано різні підходи до структуризації туристичного продукту та розвинуто їх з урахуванням особливостей підприємств туризму: за рівнями та за типами характеристик. Розглянуто чотирирівневу структуру туристичного продукту, у якій враховано принципи маркетингу співпраці, тісний взаємозв'язок між вимогами споживачів та виробників цього продукту, а також залежність результатів діяльності суб'єктів ринку туризму від дотримання цих вимог та реагування на зміни в них. Розкрито розуміння механізму впливу споживачів на процес прогнозування, розроблення та надання продукту, а з іншого боку, – на створення загального враження про діяльність підпри-